

УДК 378.147:51

БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ДАЙЫНДАУ

Л.М. БЕРКІН

Магистр, оқытушы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Түйіндеме. Бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесінің алдында тұрған негізгі мақсаттың бірі оқыту үрдісін талаптарға сай жолға қою. Мақалада көрсетілген мақсатқа қол жеткізуге дайын болашақ мұғалімдерді дайындау мәселесі қарастырылған. Бұл бағытта жасалып жатқан жұмыстардың бірі, жыл сайынғы мамандықтардың білім беру бағдарламаларын дамыту. Осы тұрғыда, бағдарламаларға енгізілген әрбір оқу пәнінің болашақ мұғалімдерді қазіргі заман талаптарына сай дайындауға қосатын үлесі, оғардың осындай мұғалімді қалыптастыратын «құндылықтар» көлемімен өлшену керек деп ойлаймыз. Ал бұл «құндылықтар» оқу пәнінің үш - мазмұндық, процессуалдық және тәрбиелік функцияларының негізінде.

Кілт сөздер: дайындау, білім мазмұны, нәтижеге бағытталған оқыту, оқу пәні.

Abstract. Today, one of the main goals facing the country's education system is to establish the educational process in accordance with the requirements in the context of updated educational content. The article deals with the issue of preparing future teachers who are ready to achieve the stated goal. One of the works that is being done in this direction is the development of annual educational programs of specialties. In this context, we believe that the contribution of each academic subject included in the programs to the training of future teachers in accordance with modern requirements should be measured by the amount of "values" that Odar forms for such a teacher. And these "values" are at the heart of the three - substantive, procedural and educational functions of the academic discipline.

Keywords: preparation, educational content, outcome-oriented learning, academic subject.

Болашақ математика мұғалімдерін педагогикалық қызметке дайындау – қазіргі білім беру жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі. Бұл үдеріс болашақ мұғалімнің теориялық білімін, әдістемелік дайындығын және практикалық дағдыларын жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді.

Мақсаты – жоғары кәсіби құзыреттілігі бар, заманауи педагогикалық технологияларды меңгерген, білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескеріп, математиканы тиімді оқыта алатын мұғалім дайындау.

Дайындау барысында басты назар келесі аспектілерге аударылады:

- Пәндік даярлық – математика ғылымының негіздерін терең меңгерту;
- Әдістемелік дайындық – оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін меңгерту;
- Педагогикалық практика – мектептерде нақты сабақ өткізу арқылы тәжірибе жинақтау;
- Цифрлық сауаттылық – ақпараттық технологияларды тиімді қолдану;
- Тұлғалық қасиеттер – жауапкершілік, шығармашылық, коммуникативтік қабілет.

ЖОО-дағы оқыту үдерісі теория мен практиканы ұштастыра отырып, болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталады. Сонымен қатар, білім алушыларға педагогикалық зерттеулер жүргізу, өзін-өзі жетілдіру, рефлексия жасау дағдылары да беріледі.

Нәтижесінде, педагогикалық қызметке жан-жақты дайындалған, білім беру талаптарына бейімделе алатын кәсіби маман қалыптасады.

Қазіргі уақытта оқу процесін технологияландыру, белгілі бір педагогикалық инновациялық технологияларды енгізудің артықшылықтары туралы көп айтылады. Олар оқу

процесінде игеріліп, қолданылады, белгілі бір нәтижелер алынды, бірақ көптеген проблемалар бар. Жаңа сұрақтар туындайды, оқушылардың ынтасын қалай арттыруға болады, мектепті Smart білім беру орнына қалай айналдыруға болады? Мектепте адамның адамгершілік-рухани қасиеттерін: өзін-өзі тану, өзін-өзі анықтау және өзін-өзі жүзеге асыруды дамытуды ынталандыратын гуманитарлық білім беру ортасын құруға не ықпал етеді?

Біздің қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір сүруге ғана емес, сонымен бірге оны жақсы жаққа өзгерте отырып, қолданыстағы шындыққа белсенді әсер етуге дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. Осыған байланысты мұғалімдер қоғамның тапсырысын орындай отырып, мектеп қабырғасында мектеп түлектерін – шығармашылық, әлеуметтік жауапкершілік, дамыған интеллектке ие болу, функционалдық сауаттылықтың жоғары деңгейі, танымдық іс-әрекеттің тұрақты мотивациясы сияқты қасиеттер жиынтығымен дайындауы керек.

Білім беру мазмұнын жаңартуға көшу білім берудің құзыреттілік тәсілі шеңберінде жұмысқа жаңа талаптар қояды, педагогтарды денсаулықты сақтайтын технологиялармен қамтамасыз етеді, білім беру процесін дараландыру жағдайында жұмыс істеуге дайындықты қалыптастырады. Білім беру құрылымын жаңарту оқытудың дәстүрлі репродуктивті стилін еңсеру және оқушылардың танымдық белсенділігі мен ойлауының дербестігін қамтамасыз ететін білім берудің жаңа дамытушы, сындарлы моделіне көшу болып табылады.

Қарастыруға ұсынылатын, білім беруді жаңарту бағдарламасы, оқытудың белсенді болуы, құрылған ынтымақтасқан (бірлескен оқыту, өзара оқыту) орта жағдайында жүргізілу, оқытуды саралау арқылы жүзеге асырылу, жүзеге асыру процесінде пәнаралық байланыстар іске асырылуы тиіс деп болжайды. Жоғарыда айтылғандардан басқа, АКТ қолдану, диалогтық оқыту міндетті болып табылады, тиісті зерттеулер жүргізіліп, оқушылардың қажеттіліктеріне уақтылы жауап беру керек.

Сонымен, мұғалімнен не қажет? Бұл шеберлік:

- ✓ нәтижеге жету үшін оқу мақсаттарын тұжырымдау;
- ✓ оқу материалын игеруді ұйымдастыру бойынша оқу процесін құру;
- ✓ оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындау;
- ✓ оқу үдерісі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалану;
- ✓ оқушылардың тұлғалық-белсенділік бағытында озық дамуы үшін жағдай жасау;
- ✓ психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын құру;
- ✓ оқушыларды өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге асыруға дайындау;

✓ қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ағымдағы нәтижелерді бағалау.

Педагог бірқатар құзыреттіліктердің жоғары деңгейіне ие болуға міндетті:

✓ *арнайы құзыреттілік* – өзінің кәсіби қызметімен жеткілікті жоғары деңгейде айналысу және өзінің одан әрі кәсіби дамуын жобалау мүмкіндігі;

✓ *әлеуметтік құзыреттілік* – бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызметпен айналысу, басқарушы кәсібінде қабылданған кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін ынтымақтасу және пайдалану қабілеті;

✓ *білім беру құзыреттілігі* – кәсіптік білімді, дағдылар мен дағдыларды игеруге деген қызығушылық, білім беру іс-әрекетінде мақсат қою, білім беру іс-әрекетінде субъективтілік пен креативтілікті дамытуға ынталандыру, педагогикалық және әлеуметтік психология негіздерін қолдану мүмкіндігі.

Оқушыдан қандай шеберліктер қажет етіледі?

- білім берудің жеке траекториясын құру мүмкіндіктерін пайдалану (оқу материалын меңгеру қарқыны, деңгейі);

- өз қызметінің дағдыларын, тәсілдерін, әдістерін меңгеру;

- оқу жағдайлары мен өмірлік міндеттерді шешу үшін білімді, іскерлікті және дағдыларды және қолда бар ақпаратты пайдалану.

Өз мүддесі үшін де, қоғам мүддесі үшін де өзін-өзі тануға дайын, қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті білімді, Шығармашылық, Құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру және дамыту. Берілген мақсатқа сәйкес білім берудің күтілетін нәтижелері түлектің мынадай негізгі құзыреттері түрінде айқындалды:

➤ құндылық-бағдарлық құзыреттілік – оқушының әртүрлі өмірлік жағдайларда шешім қабылдау қабілеті. Ең бастысы-өз Отаны-Қазақстанның патриоты болу.

➤ мәдени құзыреттілік – жалпы адамзаттық мәдениет пен ұлттық ерекшеліктердің жетістіктері негізінде таным мен қызмет тәжірибесіне ие болу, өз халқының мәдениетін және әлемнің мәдени әртүрлілігін бағалау; рухани келісім мен толеранттылық идеяларын ұстану;

➤ оқу-танымдық құзыреттілік – оқушының өзіндік оқу-танымдық және зерттеу іс-әрекетінің процесін қамтамасыз етеді;

➤ *коммуникативтік құзыреттілік* - ана тілін және басқа да тілдерді білуді, қазақ тілінде мемлекеттік тіл ретінде білу, ал ұлтаралық қарым-қатынас ретінде, шет тілдерінде қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді көздейді;

➤ *ақпараттық-технологиялық құзыреттілік* нақты техникалық объектілер мен ақпараттық технологиялардың көмегімен бағдарлай білуді көздейді;

➤ *әлеуметтік-еңбек құзыреті* отбасылық, еңбек, экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді азаматтық-қоғамдық қызметтің білімі мен тәжірибесін меңгеруді білдіреді;

➤ *жеке өзін-өзі дамыту құзыреті* психологиялық сауаттылықты, ішкі экологиялық мәдениетті қалыптастыруды, өз денсаулығына қамқорлық жасауды және қауіпсіз өмір сүру негіздерін меңгеруді көздейді.

Жоғарыда қойылған міндеттерді шешу болашақ мұғалімдердің тиісті дайындығына тікелей байланысты. Демек, педагогикалық білім беру жүйесін қайта қарау қажеттілігі айқын көрінеді, мемлекеттік білім беру стандарттарын, білім беру бағдарламаларын жетілдіру бойынша мұқият жұмыс қажет. Айта кету керек, бұл жұмысты Білім және ғылым министрлігі мен педагогикалық жоғары оқу орындары жүргізуде.

Жыл сайын мамандықтардың жалпы білім беру бағдарламалары қайта қаралады және жетілдіріледі. Бұл тұрғыда біз жалпы білім беру бағдарламасына енгізілген әрбір пәннің үлесін қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін мұғалімнің қалыптасуына ықпал ететін «құндылықтар» санымен өлшеу керек деп санаймыз. Және бұл «құндылықтар» оның үш функциясының негізінде жатыр - мазмұнды, процессуалдық және тәрбиелік. Сондықтан мамандықтың жалпы білім беру бағдарламасының құрылымын құрайтын әрбір оқу пәнін іріктеу жоғары құзыретті және мұқият деңгейде жүргізілуі керек.

Біздің ойымызша, оқу пәндерін – психология, педагогика, арнайы бейіндік пәндер, оқыту теориясы мен әдістемесін оқытудың кәсіби-педагогикалық бағыты мәселесін ең оңтайлы шешу аса маңызды және негізгі болып қала берді. Педагогикалық университеттің әрбір оқытушысы Болашақ мұғалімнің жалпы дайындығында өз пәнінің орнын нақты білуі керек, өзінің педагогикалық қызметін жоспарлауға, ұйымдастыруға және жүзеге асыруға өте жауапкершілікпен қарауға міндетті. Білім беру жүйесі, мектеп күтіп тұрған мұғалімнің қалыптасуы мамандықтың оқу жоспарының әр пәнін оқытудың кәсіби-педагогикалық бағытының деңгейіне байланысты. Біз, педагогикалық университеттің оқытушылары, әр студенттің санасына оның әр оқушының функционалдық сауаттылығын қалыптастырумен айналысатындығын және де оқушымен жұмыс істейтініне тікелей қатысатындығын және жауап беретіндігін жеткізуіміз керек:

- ✓ физикалық және рухани сау болып өскен;
- ✓ оқу пәнінің бағдарламасын толық меңгерген;
- ✓ өз білімін өндіріп, толықтыра біледі, яғни. өмір бойы білім алуға дағдыланған;
- ✓ өмірлік міндеттердің кең ауқымын шешу үшін үйренген білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолдана біледі.

Жоғарыда айтылғандарға қол жеткізудің негізі, ең алдымен, оқытушының жоғары жеке моральдық және кәсіби–педагогикалық қасиеттері, яғни оқытушылар өз студентіне үлгі бола білуі керек, содан кейін ол өз оқушысына үлгі болуға тырысады деп санаймыз. Біздің ойымызша, жоғары жеке адамгершілік қасиеттер деген не, бәрі біледі. Олардың негізгілеріне адамгершілік, жоғары сана, еңбекқорлық жатады. Біздің ойымызша, оқытушының маңызды кәсіби-педагогикалық сапасына оның оқу пәнін бөлу мүмкіндігі жатады. Оқу пәнін бөлу дегеніміз – оның мазмұнды, процессуалдық және тәрбиелік функцияларын жүзеге асыру.

Пәннің мазмұндық функциясы игерілетін теориялық материалды, мысалы, математика мамандығы студенттері мектеп математика курсының мазмұнымен тығыз байланысты қарастыратындай етіп жүзеге асырылуы керек. Пәннің іс жүргізу функциясы студенттерді оқытудың дамушы мақсаттарына жетуге дайындауы керек, мысалы, математиканы оқытуда логикалық ойлауды қалыптастыру және т.б. пәннің тәрбиелік функциясы болашақ мұғалімдерде оқытылатын пәннің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудің кәсіби дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз етуі керек. Бұл қиын оқытушылық жұмыс жүйелі ізденісті, шығармашылық зерттеуді, жетілдіруді қажет етеді, бірақ мақсатқа сәтті жетуге әкеледі.

Мұғалімнің жұмыс жүйесі оқытудың ішкі механизмдерін білуге, оқушылардың санасында оқу процесінде қабылданатын барлық нәрселердің көрінісі мен сынуы қалай болатынын түсінуге негізделген кезде ғана тиімді бола алады [1]. Оқытылатын пәннің осы үш функциясын іске асыру өзімізден функционалдық сауаттылықты және ең алдымен Болашақ мұғалімде оларды өз кезегінде оқушылардан дамытуды үйренетіндей деңгейде қалыптастыруы тиіс негізгі оқу құзыреттіліктерін кәсіби меңгеруді талап етеді. Оқыту мен оқытудың әдістемесі мен технологиясын меңгеру ерекше назар аударуды талап етеді, оның түпкі және басты мақсаты – оқушылардың оқу құзыреттілігін дамытумен арнайы айналысатын мұғалімнің қалыптасуы [2].

Мысалы, математикадан қол жеткізілген білім беру нәтижесі, бір жағынан, мектеп курсының дәстүрлі академиялық бағытына (оқушылардың пән бойынша білім, білік және дағдылардың бағдарламалық көлемін меңгеруі), екінші жағынан, математиканы практикада еркін пайдалану мүмкіндігіне (оқу процесінде және күнделікті өмірлік жағдайларда) жауап беруі керек. «Оқу шеберлігін» оқу құзыреттілігі ретінде қабылдай отырып, біз бұл жаңа оқу құзыреттіліктерін игеруді қамтамасыз ететін құзыреттілік екенін ескеруіміз керек.

Оқу құзыреттілігі-бұл оқушылардың білім, білік және дағдыларды оқу іс-әрекетінде қолдану қабілеті. Құзыреттілік белгілі бір іс-әрекетте оқушының білімін, дағдыларын, тәжірибесін, мінез-құлқын жұмылдырады [3]. Егер шеберлік белгілі бір дәрежеде құзыреттіліктің көрінісі бола отырып, нақты және арнайы құрылған жағдайда жүзеге асырылса, оның қалыптасуы пәннің ішінде, көбінесе зерттелетін тақырыптың ішінде бақыланады, содан кейін құзыреттілік әр түрлі және барлық жағдайларда жүзеге асырылады. Сонымен қатар математиканы оқыту кезінде оқу құзыреттіліктерін қалыптастыру математика мен жаратылыстану пәндерінің интеграциясы негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Болашақ мұғалім жоғарыда айтылғандарға қол жеткізе алады, егер ол басқа кәсіби құзыреттіліктермен қатар оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда құзыреттілік, тұлғалық-бағдарланған, Мета-пәндік тәсілдерді жүзеге асыру қабілетін игерсе. Мұндай дайындықтың көлеміне не кіреді біздің жұмысымызда сипатталған [4]. Тарату әдістемесі мен технологиясын меңгерген мұғалім оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда белгілі бір жетістіктерге жете алады.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, болашақ мұғалімдерді даярлау, егер мұғалімдердің көпшілігінің міндетті қатысуына қол жеткізілсе, әлдеқайда тиімді болатынын атап өтуіміз керек. Өз кезегінде, бұл процесті жүйелеу және шебер басқару міндетті болып табылады. Тек осы жағдайда ғана студенттердің бір тобымен жұмыс істейтін оқытушылардың қызметін үйлестіруге және білім берудің әртүрлі кезеңдерінде сабақтастықты қамтамасыз етуге болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Караев Ж.А., Баймуханов Б., Ахмедова Р.Б. Профессиональная компетентность учителя по формированию функциональной грамотности учащихся. -А.: Орлеу, 2013. –204 с.
2. Yessenova M.I., Abueva Sh.K. Methodical features of the formation of mathematical literacy //Bulletin of kazakh state womens teacher training university №1 (77), 2019. – с.85-89.
3. Есенова М.И., Мамбетова К.Ж., Кунжигитова М.: Білім, білік, дағдыларды және құзыреттілікті қалыптастыру – заманауи талап. - «Математика: ғылым мен білімнің инновациялық әдістері» респ. ғыл.-практ. конф. материалдары. 4.05.2015. – А.: «Қыздар университеті», 2015, 89-92 б.
4. Есенова М.И., Гултораева Н.Х. К вопросу формирования учебных компетенций учащихся основной школы. - // Наука и жизнь Казахстана, №т6/2, 2020, 177-182 с.